

AFRIKA TARIG'INING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA O'G'ITLARNI TA'SIRINI O'RGANISH

Seytekova Miugul Tanirbergenovna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

seytekoma@gmail.com

Namozov Normamat Chorievich

Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.f.d. dotsenti

Annotatsiya. Maqolada Afrika tarig'ini etishtirishda o'g'itlarning ahamiyati va Afrika tarig'ining o'sishi va rivojlanishiga o'g'itlarni ta'siri natijasida o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi har xilligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Afrika tarig'i, o'simlik, ozuqa miqdorlari, o'git.

Kirish. Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligida suv resurslarini tejash va aholi sonining o'sishi bilan qishloq xo'jalik mahsulotlarini etishtirish va jahon bozorlariga chiqarish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Chorvachilik mahsuldorligini oshirish maqsadida, mustahkam ozuqa bazasi yaratilishida noana'naviy ekinlarini olib kelinib ekilmoqda. Noana'naviy ekinlardan biri Afrika tarig'i (*Pennisetum americanum*) serhosil ozuqa ekinlari xizmat qilishi mumkin.

Afrika tarig'ining hosildorligi tashqi muhit va o'sish sharoitining ta'siriga bog'liq. Afrika tarig'ining vatani Afrika bo'lib, u yerda yashaydigan xalqning muhim oziq-ovqat ekini hisoblanadi.

Afrika tarig'i keng territoriyaga ekish uchun to'plagan formasi va navi har xil vegetatsiya davriga moslashgan bo'lishi kerak. Quruq zonada qisqa vegetatsiya davridagi forma va navi ekiladi, namli zonada uzoq davom etadigan navlari ekiladi. Uzoq davom etadigan vegetatsiya davrida ko'k massa miqdorini ko'paytiradi, o'simlik bo'yi va poyasi ko'payadi, lekin don hosildorligi pasayadi, kech ro'vaklashi va sug'orish davri cho'zilganligi uchun don pishishi cho'ziladi. Iyul-

avgust oyida harorat yuqori bo‘lganligidan va nam etishmaganligi uchun donning tarkibiga zahira moddalarining endospermaga yig‘ilishiga yomon ta’sir qiladi [2].

Qoraqalpog‘iston sharoitida Nukus tumanida Afrika tarig‘ining istiqbolli yangi navlarni o‘rganish, yem-xashak etishtirish hozirgi vaqtda dolzarb masala sanaladi va yuqorida aks ettirilgan muammolarning echimiga qaratilgan.

Nukus tumani “Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti ilmiy tajriba stantsiyasida” sug‘oriladigan o‘tloqli allyuvial tuproqlarda olib borildi. Dalaning umumiy maydoni 6 sotix. Tajriba maydoninig uzunligi 30 m eni 20 metr 1 qaytariqning uzunligi 10m, eni 20m. Dala tajribasining umumiy maydon 600 m² sug‘oriladigan tuproqlar sharoitida organilmoqda.

Tadqiqotning materiallari va usullari. Tuproq tarkibidagi gumusni I. V. Tyurin usulida aniqlandi, tuproq tarkibidagi harakatchang fosfor va kaliyni aniqlandi, (B.P.Machigin va P.B.Protasov usuli), o‘simlik tarkibidagi yalpi azot, fosfor va kaliydi bitta namunada aniqlandi(Ginzburg, Sheglova, Vulfius usuli)[3].

Natijalar va ularning tahlili. Bizning ko‘zatishlarimiz natijasida, Afrika tarig‘ini ekilgandan so‘ng uning unib chiqqanidan so‘ng suvga talabchangligi past bo‘lganligi uchun 40 kundan keyin sug‘oriladi. Qurg‘oqchilikka chidamli va dastlabki davrda, unib chiqqandan taxminan bir oy o‘tgach, u sekin o‘sadi. Bizning bu yilgi ob-havo sharoiti juda murakkab bo‘lib, 2024 yil 25-aprelda ekilgannan so‘ng 2025 yilning 28-29-aprel kunlari yomg‘ir yog‘di, yerda qatqaloq paydo bo‘lmadi.

Eng dastlabki o‘nib chiqishi 28-apreldan boshlab chiqa boshladi. Uning urug‘lari 14-15°S haroratda unib chiqadi. 1-mayda Afrika tarig‘ining yaprog‘ining soni 2-3 chiqib boshladi (Rasm-3.2.1). Ranggi och-sariq boshqa o‘simliklarga nisbatan och ranggi bilan ajralib turadi.5-8- mayda esa yaproqlarning soni 5-6 etdi.

Rasm-1 Unuvchanglik

1-jadval

Afrika tarig'ining 1 m² maydondagi o'sib-rivojlanishi

№	Variantlar	Unuvchanglik,%		O'simliklar soni	Poyalar soni	Umumiy yon novdalar	Balan dligi, sm
		1.05	8.05				
1	Nazorat	47	80	8	21	2	20
2	N ₆₀ P ₄₅ K ₃₀	53	82	9	23	2	21
3	N ₉₀ P ₆₅ K ₄₅	55	85	10	24	3	21
4	N ₁₂₀ P ₈₅ K ₆₀	56	89	10	24	3	23
5	20 t go'ng	65	83	9	23	3	21
6	N ₆₀ P ₄₅ K ₃₀ ⁺ 20t/ga go'ng	67	86	10	24	3	22
7	N ₉₀ P ₆₅ K ₄₅ ⁺ 20t/ga go'ng	68	85	10	25	4	23
8	N ₁₂₀ P ₈₅ K ₆₀ ⁺ 20t/ga go'ng	70	86	11	26	4	24

Kurtaklar paydo bo'lgandan so'ng, o'simlik o'sishining tezlashishi davri boshlanadi, bu davrda kuchli ildiz tizimi rivojlanadi. Bu vaqtda er usti organlari yomon rivojlanadi va ekinlar qattiq tiqilib qolishi mumkin. Tezlashtirish davri ekin ekish bosqichi boshlanishidan 5-6 hafta oldin davom etadi [1].

Bizning tadqiqotimizda fenologik ko'zatuvi natijalariga ko'ra, Afrika tarig'ining 1 m² maydondagi o'sib-rivojlanishi 1-mayda Nazorat variantining unuvchangligi boshqa variantlarga nisbatan eng past 47% ni tashkil etdi. N₁₂₀P₈₅K₆₀⁺ 20t/ga go'ng variantida unuvchangligi boshqa variantlarga nisbatan eng yuqori 70%

ni tashkil etdi. Demak mineral va organik o'g'itlarning birgalikda qo'llanilgan variantlarda yaxshi samara berishi aniqlandi (1-jadval).

Keyingi fenologik ko'zatuvarlar 8-mayda bo'ldi, bunda Nazorat variantining unuvchangligi boshqa variantlarga nisbatan eng past 80% ga etdi. Ozuqa moddalarning etarli bo'lmaganligi uchun ko'rsatkichlarning pastligi $N_{120}P_{85}K_{60}$ variantida unuvchangligi boshqa variantlarga nisbatan eng yuqori 89% ni tashkil etdi.

Afrika tarig'ining 1 m^2 maydondagi Nazorat variantining o'simliklar soni 8 ga etdi. Bu esa boshqa variantlarga nisbatan o'simliklar sonining kamligini bildiradi.

$N_{120}P_{85}K_{60}+20\text{t/ga}$ go'ng variantida o'simliklar soni 11 ga teng bu esa, boshqa variantlarga nisbatan o'simliklar sonining yuqoriligini ko'rsatdi.

Umumiy yon novdalar esa, Nazorat va $N_{60}P_{45}K_{30}$ variantida 2 ta bo'lib, bu boshqa variantlarga nisbatan kamligi kuzatildi. $N_{90}P_{65}K_{45}+20\text{t/ga}$ go'ng va $N_{120}P_{85}K_{60}+20\text{t/ga}$ go'ng variantlarida 4tadan yon novdalar bo'lib, bu boshqa variantlarga nisbatan yuqoriligi kuzatildi.

Xulosa, Afrika tarig'ining 1 m^2 maydondagi Nazorat variantidagi o'simlikning buyi 20 sm bo'lib, bu boshqa variantlarga nisbatan kichikligi kuzatildi. $N_{120}P_{85}K_{60}+20\text{t/ga}$ go'ng variantidagi o'simlikning buyi 25 sm bo'lib, bu boshqa variantlarga nisbatan yuqori ko'rsatkichlar kuzatildi. Demak mineral va organik o'g'itlarning birgalikda qo'llanilgan variantlarda yaxshi samara berishi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Романенко Г.А., Тютенников А.И., Гончаров П.А. Кормовые растения России. М.: Изд-во ЦИНАО, 1999.- С.128-130.

2. Варадинов С.Г. Изучение коллекционных образцов просовидных культур. // Бюл. ВИР. Л. 1985. – с. 85-91.

3. Seytekovalar M. Afrika tarig'ini etishtirishda oziqlantirishning ta'siri *Международный научный журнал "Образование наука и инновационные идеи в мире"* №69 часть-4 Мая-2025 155-162 –с.

<https://scientific-jl.com/obr/issue/view/236>